

**МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР
ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ
НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ**

Эсонова Малоҳат Акиловна

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси, доцент

Аннотация: Боланинг ўз миллатининг ютуқларидан ғурурланиши ўзликни англашнинг муҳим мезони ҳисобланади. Аждодларимиз меросини ўрганиш асосида ёшларнинг миллат келажаги ҳақидаги тасаввурлари ойдинлашади. Ўз Ватани ва халқининг келажаги учун қайғура бошлайди. Мақолада мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда халқ оғзаки ижоди намуналарини танлаш тамойиллари ҳақида баъзи қарашлар баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: халқ қўшиқлари, миллий ғурур, инсоннинг комиллиги, бола қалбининг тозаллиги, ўзаро муносабатларда самимийлик, билан муомала маданияти, оилавий муҳит.

Abstract: Knowing one's nationality, being proud of one's nation's achievements is an important criterion for self-awareness. On the basis of studying the heritage of our ancestors, the imagination of the youth about the future of the nation will be clarified. He begins to worry about his country and the future of his people. The article describes some views on the principles and pedagogical conditions of forming a sense of national pride in children of preschool age through the medium of folk art.

Key words and phrases: folklore, national pride, perfection of a person, purity of a child's heart, sincerity in mutual relations, culture of dealing with people, family environment.

Энг асосий педагогик шарт-шароит – мактабгача катта ёшдаги болаларнинг фольклор ижодини ўрганишга ва халқ оғзаки ижоди

намуналарини ижтимоий фаолиятида давомида интерпретасиялашга ундовчи шахсий маъно мазмунни фаоллаштириш – болаларнинг ижодий фаолиятини қадриятли-мазмунли, эмоционал, идентификацион ва рефлексив ташкил этишни, шакллантиришни назарда тутати. Мазкур педагогик шарт-шароитни амалга оширишда қуйидагиларга амал қилиш керак:

- алоҳида дастур ишлаб чиқиш керак тарбияланувчиларнинг фольклорга оид билимларини ошириш мақсадида янгича услуб ,янгича дастур асосида иш олиб бориш;
- халқ оғзаки ижоди наъмуналарини ифодалаш орқали эмоционал-ҳиссий тажрибани тўплаш;
- тарбияланувчиларнинг фольклоре воситасида ижобий шахсиятини юзага чиқариш.
- болаларнинг ижодий ,эркин дунёқарашини ўстириш ва эркин фикрини баён эта оладиган шахс сифатида шакллантириш.

Иккинчи мақсад–болалар Ёши ва қизиқишига мос фольклор наъмуналаридан фойдаланган ҳолда , фаол ақлий ва жисмоний фаолиятни юзага келтириш. Мазкур педагогик шарт-шароит мактабгача таълим жараёнининг юқоридаги асослар орқали интеграсияланган педагогик фаолият ёрдамида болаларда катта авлоднинг ижодий меросидан эркин фойдаланиш малакасини шакллантириш назарда тутилган.

Иккинчи педагогик шарт-шароитни амалга ошириш учун қуйидагилар зарур:

- тарбияланувчиларда халқ оғзаки ижоди асарлари тўғрисидаги билимларнинг интегротив тизимини шакллантириш;
- миллий асарларнинг бадий образи, ўзига хос ифодали бадий воситалари ва мазмунли бадий аҳамиятини тушунишга кўмаклашиш;
- халқ оғзаки ижоди ёрдамида миллий ғурур, миллий ифтихор туйғуларини шакллантиришга йўналтирилган педагогик методларининг хилма- хиллигини аниқлаш.

Учинчи педагогик шарт-шароит – тарбияланувчиларга халқ оғзаки ижоди наъмуналаридан ҳудудий жиҳатдан ҳам мос келадиганларини ўргатишга эътибор бериш керак. Бунда болаларнинг миллий фольклорни ўрганиш жараёнида ҳудудий халқ оғзаки ижодининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш асосида миллий ғурур, фахрланиш туйғуларининг мақсадли, интуитив, креатив, рефлексив ташкил этувчиларини шакллантиришга йўналтирилган.

Мактабгача катта ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантириш мақсади ва вазифаларини ижобий ҳал этишда уларнинг тарбиясига, тавсифига хос миллий муҳит яратиш ва муайян омилларга таяниш лозим. Чунки тарбиячи ва тарбияланувчи фаолиятининг самарадорлигини оширувчи, уларнинг талаб ва эҳтиёжларини қондирувчи муҳит зарурдир.

Мактабгача таълим ташкилотларида муайян миллий муҳитнинг ўзига хос мазмунга эга бўлиши давр тақозосидир. Бу мазмун замирида болаларда миллий ғурурни шакллантириш ётади: умуминсоний ва миллий қадриятлар; урф-одат ва анъаналар, халқ донишмандлиги дурдоналари негизини ташкил этган шарқона тарбиянинг асосий сифатлари; инсонпарварлик, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, меҳр-оқибат, ота-онага ҳурмат, саҳоват, иймон-эътиқод ва шу кабилар.

Ҳозирги кунда матбуот ва оммавий ахборот воситалари, кино, театр репертуарлари миллий мазмунда ташкил этилмоқда, бойиб бормоқда. Уларнинг бутун фаолияти давомида жамиятимиздаги ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маданий ўзига хос ўзгаришларни шакллантириш, миллий ўзбекона характерни юксалтириш, маънавият дурдоналаридан баҳраманд этиш, миллий ўзбекона урф-одатларимиз, анъаналаримиз, узоқ тарихга эга меросимиз ва миллийликнинг асл кўзгусини акс эттирган нодир асарларимиз, содда ва равон бадиий тилимизни, миллий қадриятларимизни қайтадан тиклашга, уларга нисбатан меҳр-муҳаббатни шакллантириш назарда тутилган.

Мактабгача катта ёшдаги тарбияланувчиларда болалар фольклорига мурожаат қилган ҳолда миллий ғурурни шакллантириш юзасидан олиб борилган илмий тадқиқот ишларида, ота-оналар, тарбиячилар, тарбияланувчилар билан ўтказилган суҳбатлар, оғзаки савол-жавоблардан маълум бўлдики, болалар тадбирлар, ахлоқий, маънавий, тарихий, миллий қадриятларга доир материаллар, эртақлар, ривоятларни қизиқиб тинглашади, кузатишади ва ижро этишади.

Ҳар бир мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари билан иш олиб боришда инсонпарварлик ва ватанпарварлик қоидаларига риоя қилган ҳолда, бу фаолият инсонни ҳар томонлама ҳимоя қилишга, уни улуғлашга, фахрланишга қаратилиши лозим. Асл ватанпарвар унвонини олиш учун инсонга жуда катта масъулиятли маънавий-ахлоқий вазифалар юкланади. Нима ва қандай ҳодиса бўлишидан қатъи назар, туғилиб ўсган қишлоғини, шаҳарини, бошқача айтганда, киндик қони томган замин- Ватанини тарк этмайди. Бундай инсонлар асл ватанпарварлар дейилади.

Зеро, фахрланиш ҳақиқатдан ҳам яхши хулқлар ва олий феълларда олдин кетиш, илму ҳикматни эгаллаш ва имконият борича мавжуд нопокликлардан тозаланишдир. Кимда шундай сифатлар топилса, ҳукм унинг фойдасига ва кимда булар етишмаса, ҳукм унинг зарарига бўлади. Зотан, Ватанни севиш, халқни ҳурмат қилиш фахрланиш ёхуд улардан ғурурланиш белгиси бўлиб, бу яхши хулқ ва яхши фазилатдир. Кимки миллатнинг маданияти тарихидан, аجدодлари қолдирган барча мерослардан, ҳамма соҳадаги анъаналаридан фахрлана билса, ўтмишда ватани ва халқи бошига тушган даҳшатли ва аянчли фожиавий тақдирдан ачинса, у ватан ва халқи келажаги учун, нурли истиқлол йўлида фидойи бўлиш орзусида яшайди, меҳнат қилиш, ўз касбининг устаси бўлиш, ташаббускорликни қўлга киритишга интилади.

Мактабгача таълим ташкилотлари миллий-маънавий ахлоқий -тарбиявий таълимнинг асосий ўчоқларидан биридир. Бунда юқорида келтирилган асосий вазифани амалга оширадиган педагогик жараёнлар Ватан парварлик

туйғусини шаклантириш; ёш авлодга миллий она тилимизга, жонажон юртимизга нисбатан муҳаббат уйғотиш; Миллий- маънавий меросимиз ва кадриятларимизга чексиз ҳурматни кучайтириш; оиланинг миллий ғурур ҳиссини уйғотишидаги ролини далиллар асосида кўрсатиш.

Мамлакатимизда таълим-тарбия соҳасида амалга оширилаётган туб ислохотлар баркамол инсон шахсини шаклантиришга қаратилган бўлиб, халқимизнинг миллий манфаатларига, эзгу мақсадларига тўла мос келади. Болажонларда миллий ғурур ва ватанга муҳаббат ҳисси ўз уйига, оиласига, яқинларига, боғчасига, тарбиячига муҳаббатни тарбиялаб боришдан бошланади. Тарбияланувчилар жуда ҳам сезгир, эътиборли бўлишади. Улар атрофидаги яқинларининг бир-бирига ва уларга нисбатан қандай муносабатда бўлаётганига ва қандай ғамхўрлик қилаётганига эътибор қаратиб, шу муносабатларни такрорлашади, уларнинг ғамхўрлиги ва ҳимоясига ишонч ҳосил қиладилар. Улар ота-оналари ва тарбиячилардан ўз шахри, қишлоғи тўғрисидаги кўп нарсани билиб оладилар.

Педагог-тарбиячи —Ватан, —Бизнинг шаҳар,—Ўзбекистоннинг пойтахти Тошкент ва бошқа ватанпарварлик, меҳнацеварлик каби мавзулардаги китоб ва тасвирлар орқали ёш изланувчиларга таълим бериш, таълим сифатини янада сифатли қилади. Ҳар бир даврда юз берган воқеа-ҳодисалар тўғрисида тарбиячининг болаларга моҳирона ҳикоя қилиб бериши ватанпарварликни тарбиялашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Бизнинг республикамиз ўз моҳияти билан байналминалдир. Шунинг учун мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шаклантиришда ватанпарварлик, байналминалчилик ҳисларини тарбиялаб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Мактабгача тарбия ёшдаги болаларни миллий руҳда, миллий ғурур руҳида тарбиялаш асосида бошқа миллат ва халқларга ижобий муносабат ва дўстона ҳис-туйғулар уйғотиш, турли халқлар ҳаётига қизиқиш ҳиссини пайдо қилиш мақсади ётади.

Миллий ғурур туйғусини тарбиялашнинг энг самарали йўли – турли миллатлар болаларига бир-бирлари билан мулоқотда бўлишларига кенг имконият бериш ҳисобланади. Бунинг учун педагоглар турли миллатли болалар ва катталарнинг учрашувларини, биргаликда театрга, сайрлар, экскурсияларга борадилар, байрамлар, қизиқарли миллий ўйинларни ўтказадилар, чунки ўйин болалар учун алоҳида аҳамиятга эга ва атрофдаги оламни идрок этиш усули ҳисобланади. Бунда тарбиячилар ҳамкорликдаги фаолият ва ўйин, бир иш билан машғуллик вақтида кўпроқ умумий ҳис-туйғуларни уйғотишга ҳаракат қиладилар ва бу болаларнинг бир-бирларига бўлган қизиқишларини орттириб боради. Мазкур ички механизмлар албатта тарбиявий жараёни фаоллаштиради, унда шахснинг мазмунли тавсифларининг принципиал янги жамоат муносабати тизимига боғлиқлиги аниқланади.

Демак бола тафаккурини миллий ғурур ҳиссини билан бойитишда қуйидаги усуллар ёрдам беради:

- миллий ғурур, урф-одат ва анъаналаримизни мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари ҳаётига кенгроқ жорий этиш;
- билим бериш давомида халқ қадриятларини ўзида мужассам қилган маънавий меъросимиздан унумли фойдаланиш;
- миллий урф-одатларимизга асосланган ҳолда, болажонлар иштироки асосида байрам тадбирлари ташкил қилиш;
- мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларида миллий ғурурини шакллантириш учун бу жараённинг самарадорлигини таъминловчи педагогик-психологик омилларни аниқлаб олиш тақозо этилади.

Ушбу омилларнинг педагогик жиҳати уларнинг ўзларига хос хусусиятлари ҳисобга олинган тақдирда, миллий ғурур туйғуларини ҳис этишда ва шакллантириш методикасини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларида миллий ғурурни шакллантириш тизимини ўрганишда, ишлаб чиқишда ҳар бир машғулот,

тарбиявий тадбирлар, тўғараклар улар онгида миллийликнинг чизгилари (манзараси) ҳақидаги тасаввурини ўзгартириш, шахсий ҳаёт, жамиятда ўз ўрнини топишга эришиш, миллийликнинг тарбиявий жиҳатдан асл мазмун-моҳиятини англаб етиш малакаларини шакллантириш, турли хил фаолиятнинг натижаларини олдиндан кўра билишга ўргатиш, она табиат ва жамият ҳақида илмий- назарий билим билан қуроллантириш керак.

Халқ оғзаки ижодининг бола учун тушунарлилиги. Топишмоқ, мақол, эртак ёки афсонанинг болалар учун тушунарли бўлиши уни танлашнинг энг муҳим тамойилидир. Бу тамойил болаларнинг билиш имкониятларини ҳисобга олишни, имкониятлар ўсиши билан эртак сюжетларини мураккаблаштириб боришни талаб этади. Осондан мураккабга, маълумдан номаълумга қараб бориш, кўргазмалиликдан унумли фойдаланиш қўлланилаётган халқ оғзаки ижодининг тушунарлилигини таъминлайдиган воситадир.

Халқ оғзаки ижоди намуналарининг мактабгача катта ёшдаги болаларда муҳим компетенцияларни ривожлантиришга қаратилганлиги. Мактабгача катта ёшдаги болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришга ҳаизмат қиладиган ҳар қандай халқ оғзаки ижоди намунаси боладан ақлий фикрлашни, ўз ақлий фаолиятини тарбиялаб боришни, ҳаётдаги нарса ва ҳодисаларнинг ўзига хос белги-хусусиятларини зукколик билан кузатиб, унинг инсон ҳаёти ва турмуш тарзи билан боғлиқ чегараларини аниқлаб олишни, шунингдек, ҳар бир нарса-ҳодисанинг ҳаётдаги ўрнини баҳолай

билишни талаб этади. Бу эса, болаларнинг диққатини, кузатувчанлигини, теварак-атрофга нисбатан ижтимоий муносабатини, билимини мунтазам равишда ошириб боришни тақозо қилади. Тўғри танланган халқ оғзаки ижоди намуналаридан топишмоқ, мақол, матал, эртаклар ҳам ўзига хос рухий-маънавий дунёқарашини ҳам ривожлантириб, миллий ғурур ҳиссини шакллантиришга қодир.

Халқ оғзаки ижоди намуналарининг кўрсатмалилиги тамойили. Халқ оғзаки ижоди намуналарида гарчи нарса ёки ҳодисаларнинг белгиси, шакли, хатти-

ҳаракати, ҳолати, вазифалари атайин яширинган ҳолда ёки бошқа ўзига ўхшаш нарса-ҳодиса бадиий қиёслаб берилса-да, барибир, уларда ўша мақсадга сингдирилган нарса-ҳодисанинг бадиий образи кўзга ёрқин ташланиб туради. Халқ оғзаки ижоди намуналарининг машғулот мавзуси билан алоқадорлиги тамойили. Халқ оғзаки ижоди намуналари маълум мавзу доирасида аниқ тизимга солиниб, болаларга ниманидир ўргатиш мақсадида тизимлаштириб айтилиши уларнинг дунёқараши ва билимни ривожлантиришда қўл келади ва машғулот мазмунини тушунишни анча осонлаштиради.

Халқ оғзаки ижоди намуналарининг болалар реал билиш имкониятларига ҳамда қизиқишларига асосланганлиги. Бу тамойил, аввало, болаларнинг олдиндан халқ оғзаки ижоди намуналари билан ишлашга ўргатилганлигига боғлиқ. Агар улар, масалан, содда ва осон қўшиқлар устида ишлашга ўргатилган бўлса, кейинчалик улар устида ишлаш осон кечади. Болаларнинг реал билиш имконияти уларнинг ёш ва шахсий психик хусусиятлари билан ҳам чамбарчас боғланган. Шубҳасиз, танланадиган халқ оғзаки ижоди намуналари бошланғич болаларнинг ёш хусусиятига мос келиши ва уларнинг қизиқишларини оширишга йўналтирилиши лозим.

Халқ оғзаки ижоди намуналарининг босқичма-босқич мураккаблашиб бориш тамойили. Масалан, топишмоқ, афсоналарни болалар ҳукмига ҳавола этаётганда уларни босқичма-босқич мураккаблаштириб бориш муҳим аҳамиятга эгадир.

Халқ оғзаки ижоди намуналарининг болаларда миллий ғурур ҳиссини таркиб топтиришга қаратилганлиги. Бу тамойил, аввало, халқ оғзаки ижодига қизиқиш уйғотиш билан белгиланади. Чунки ҳар қандай ҳиссиётнинг замирида қизиқиш ётади. Қизиқиш орқали бола интилади. Интилиш шахснинг психик ҳолати бўлиб, у номаълумдан-маълумга қараб бориш йўли саналади. Танланадиган халқ оғзаки ижоди намуналари болаларда қизиқиш уйғотсагина, тарбияланувчилар фаоллашади, уларда ижтимоийлашиш шаклланади. Қизиқиш танланадиган халқ оғзаки ижоди намуналарининг мураккаблик

даражаси, жумбоқланган нарсанинг болага таниш ёки нотанишлиги, кўрсатмалилик сингарилар билан узвий боғланган.

Ҳар бир авлод олдида инсоният яратган жамики бойликларни - билимларни ўрганиш, ўзлаштириш ва ривожлантириш вазифаси туради. Бу вазифани амалга оширишнинг бирдан-бир йўли таълим тизимини тинмай такомиллаштириш орқали ёш авлодни илм-фан асослари билан чуқур қуроллантиришдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." *World Bulletin of Social Sciences* 7 (2022): 75-77.
2. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.
3. Muhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 3 (2021): 32-36.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1053-1056.
5. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." *Актуальные научные исследования в современном мире* 4-7 (2021): 51-56.

6. Esonova, M. A. "Improving the Preparation of Children for School Education on the Basis of the Curriculum in the Preschool System." *Middle European Scientific Bulletin* 18 (2021): 24-26.
7. Akilovna, Esonova Maloxatxon. "THE COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE WORK FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 147-150.
8. Akilovna, Esonova Malokhat. "Developing correct pronunciation in students through the formation of monologue speech in preschool education." *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION* 2.2 (2021): 73-75.
9. Эсонова, М. А. "ТАЪЛИМ МАЗМУНИНИНГ ИНТЕГРАЛ ХАРАКТЕРИ." *Сборники конференций НИЦ Социосфера. No. 6. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2016.*
10. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА. "ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." *Юность и Знания-Гарантия Успеха-2015. 2015.*
11. Эсонова, Малохат Акиловна. "Роль речевой коммуникации в педагогическом мастерстве." *Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. 2014.*
12. Эсонова, Малохат Акиловна. "НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА." *Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.*
13. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА, and ШАХНОЗА АБДУГАФАРОВИЧ ИБРАГИМОВА. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ." *Будущее науки-2014. 2014.*

14. Akilovna, Esonova Maloxat. "METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 228-232.
15. Akilovna, Esonova Malohat, and Boymirzayeva Fotima. "MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 233-237.
16. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11.3 (2021): 1698-1708.
17. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." Eastern European Scientific Journal 1 (2017).
18. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." T.: O'zPFITI (2013).
19. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." Актуальные проблемы современной науки 4 (2014): 96-99.
20. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." Вопросы гуманитарных наук 4 (2014): 61-63.
- 1.Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.

2. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240.
3. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
4. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 395-403.
5. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." Актуальные научные исследования в современном мире 2-5 (2021): 209-212.
6. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 575-578.
7. Bahodirovna, Azizova Ziroatkxon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." JournalNX 7.04: 399-402.
8. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 404-410.
9. qizi Zunnunova, Nozima Mahkamboy. "REGARDING THE PSYCHOLOGICAL CRITERIA AND FACTORS OF ORIGIN OF CONFLICTS BETWEEN YOUNG PEOPLE." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 77-90.
10. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN."

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.

11. Yusufovna, Ganiyeva Vazira. "METHODOLOGY FOR CONDUCTING COMMUNICATION MUSIC LESSONS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 471-474.

12. Yusufovna, Ganieva Vazira. "METHODS OF DEVELOPING CHILDREN'S PHYSICAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 11-15.

13. Yusufovna, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADA BILISH KOBILİYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." Ta'lim fidoyilari 19 (2022): 472-480.

14. Achilova, Sohiba Khamidovna. "Pedagogical possibility of physical qualities education in preschool children." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 2422-2428.

15. Nadzhatbekovna, Kadirova Dildora, and Achilova Sohiba Khamidovna. "The use of play as an educational tool in the learning process." Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) 8.12 (2019): 62-65.

16. Khamidovna, Achilova Saxibakhon. "PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES IN PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 124-133.

17. Achilova, Saxibakhon. "Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 8.3 (2020).

18. Achilova, Sohiba Xamidovna. "PROBLEMS IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOLS." *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 62-76.*